
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 908

DOI 10.5281/zenodo.13899484

ПЕРВЫЕ ВЫБОРЫ В РЯЗАНСКУЮ ОБЛАСТНУЮ ДУМУ THE FIRST ELECTIONS TO THE RYAZAN REGIONAL DUMA

ВОРОПАЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ,
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина».

VOROPAEV NIKOLAY NIKOLAEVICH,
Ryazan State University named after S.A. Yesenin.

Статья посвящена первым выборам в региональный законодательный орган. В исследовании выделяются и описываются характерные особенности выборного процесса. На основе изучения данной проблемы определяются особенности первых выборов в областную Думу. Отмечается малоизученность данного вопроса и необходимость дальнейших исследований. Проводится анализ явки в городских и сельских территориях области и оценивается её влияние на выборы и институт конкурентных выборов в целом. В результате сделан вывод, что одной из причин низкой явки избирателей была неблагоприятная социально-экономическая обстановка в регионе.

The article is devoted to the first elections to the regional legislature. The study highlights and describes the characteristic features of the electoral process. Based on the study of this problem, the features of the first elections to the regional Duma are determined. The little-studied nature of this issue and the need for further research are noted. The turnout in urban and rural areas of the region is analyzed and its impact on elections and the institution of competitive elections in general is assessed. As a result, it was concluded that one of the reasons for the low voter turnout was the unfavorable socio-economic situation in the region.

Ключевые слова: Рязанская областная Дума, выборы, депутаты, избиратели, кандидаты, законодательный орган, социально-экономическая обстановка, партии.

Key words: Ryazan Regional Duma, elections, deputies, voters, candidates, legislative body, socio-economic situation, parties.

Хорошо известно, что с 1990 года в регионе разворачивался экономический кризис, принявший глубокий и устойчивый характер.

Объем промышленного производства в 1993 году снизился по сравнению с 1990 годом на 33%. Особенно болезненно кризис затронул предприятия оборонного и строительного комплекса, а также легкую промышленность. Ситуация на многих предприятиях носила катастрофичный характер, что резко ухудшило положение их работников. Необходимо отметить, что кризис промышленности при переходе к рынку вызвал особенно тяжелые социальные последствия. На некоторых предприятиях производство прекратилось.

Показатели состояния социальной сферы в области в этот период также резко ухудшились. Хотя заработная плата в абсолютных цифрах выросла за 1993 год в 10 раз, это отнюдь не свидетельствовало о повышении благосостояния. Индексы цен на сельхозпродукты на

рынках в Рязани выросли в 1990–1993 годах в 196 раз. Объем продаж товаров народного потребления упал практически в 2 раза, а мясопродуктов в 3,5 раза. В целом материальное положение населения было очень тяжелым.

Впервые в области появились официально зарегистрированные безработные, причем, число их быстро росло. В 1992 году зарегистрировано 262 человека, в 1993 году – 4974 человек [3].

Следует особо отметить, что выборы в Рязанскую областную Думу, назначенные на 27 марта 1994 года, проходили в исключительно неблагоприятных социально-экономических условиях, что, вне всякого сомнения, отразилось на результатах выборов в региональный законодательный орган.

Если в округах, расположенных в сельских районах, явка была достаточной для того, чтобы считать выборы состоявшимися, то ни в одном из округов, расположенных в Рязани, выборы не состоялись из-за низкой явки избирателей. Причем в 6 округах уровень явки не достиг и 25% от списочного состава избирателей. Лишь в одном округе он был выше (33,8%). Но и этого было недостаточно для признания выборов состоявшимися. В среднем явка в городских округах составила 23,5%. Заложенная в Положении о выборах норма явки (35% от списочного состава избирателей округа) оказалась для городских избирателей недосягаемо высокой [2, л. 1-2]. По сравнению с выборами в Федеральное Собрание [4] средняя явка в городе была ниже более чем на 30%, а также ниже, чем средняя явка в сельских округах.

В Рязанской области подавляющее большинство кандидатов на этих выборах были выдвинуты от групп избирателей. При этом почти все они были сформированы по производственному принципу, то есть представляли собой собрания производственных коллективов государственных, частных, муниципальных предприятий, учреждений, акционерных обществ. Выдвижения от собраний избирателей по месту жительства были достаточно редки. В сельской местности выдвижения кандидатов осуществляли, как правило, собрания коллективов акционерных обществ (бывших колхозов и совхозов). Всего от групп избирателей было выдвинуто около 100 кандидатов из 120. Этот способ выдвижения был наиболее популярным. Ряд кандидатов, уже выдвинутых от политических партий (прежде всего оппозиционных), предпочли затем зарегистрироваться в качестве выдвинутых от группы избирателей. Часть представителей КПРФ и АПР с самого начала выдвигалась от групп избирателей, считая это в сложившихся условиях более эффективным.

На 19 мест в Рязанскую областную Думу было зарегистрировано 105 кандидатов. В составе кандидатского корпуса было 10 женщин и 95 мужчин в возрасте от 29 до 65 лет. Итак, в результате первых выборов в областную Думу было избрано 12 депутатов из предусмотренных 19.

По социальному положению они характеризовались следующим образом: предприниматели – 15 человек; представители интеллигенции – 29; хозяйственные руководители – 19; работники районных и областных администраций – 16. Анализ кандидатского корпуса позволяет отметить, что в городских избирательных округах среди претендентов на депутатский мандат существенно выше была доля интеллигенции непромышленной сферы (врачи, преподаватели, журналисты) и работников общественных организаций (около 50%), заметно ниже доля административных руководителей (около 14%). В сельских округах ситуация была обратной: основное место среди кандидатов занимали руководящие работники администраций (более 30%) и хозяйственные руководители (около 30%) [2, л. 4-5].

Сразу после регистрации кандидатов в марте 1994 года началась агитационная кампания. Надо отметить, что она имела ряд характерных особенностей. Во-первых, свидетельствовала о явно меньшей активности избирательной борьбы, по сравнению как с недавними выборами федерального уровня, так и с уже относительно давними региональными и мест-

ными выборами периода «перестройки». Во-вторых, агитационная кампания первых думских выборов показала, что в ней весьма значительную роль сыграли методы непосредственных контактов с избирателями. Так как способы массированного агитационного воздействия через СМИ в этой кампании были еще неразвиты и несовершенны, это снижало их эффективность. Например, бесплатные агитационные выступления кандидатов в теле- и радиоэфирах были организованы таким образом, что избирателям было практически невозможно понять, кто с кем в каком округе конкурирует.

Среди кандидатов в агитационной кампании, прежде всего, те, кто располагал финансовыми и информационными ресурсами. Это были предприниматели, которые имели в своем распоряжении денежные средства (Е.Е. Пискун, Ф.И. Провоторов и другие) или журналисты, имевшие доступ к средствам массовой информации (Н.П. Алешина, А.Н. Левченко). Наиболее весомые административные ресурсы в городе находились в руках В.В. Рюмина, занимавшего в тот период пост мэра города Рязани. Соответствующую административную и информационную поддержку получали кандидаты блока «НОИ» (Независимое объединение избирателей), связанного с городской администрацией.

Кандидаты «левой» оппозиции финансовой, административной и информационной поддержки не имели. Они использовали в агитационной кампании в основном методы непосредственных контактов со своими избирателями через организации ветеранов, пенсионеров по месту жительства, некоторые профсоюзные организации.

В сельских округах наибольшую активность проявляли действующие главы администраций и некоторые руководители, в распоряжении которых находились административный и организационный ресурсы. Следует заметить: если в городе информационные ресурсы позволяли использовать СМИ, то на селе преобладали непосредственные контакты, особенно встречи на появившихся в тот период деревенских сходах.

В публичном информационном пространстве в период агитационной кампании ощущалось противостояние кандидатов, связанных с прежним руководством области, и кандидатов, выдвижение которых поддерживалось новым областным руководством и властями областного центра. В городе предвыборные материалы появлялись в основном в «Приокской газете» и «Вечерней Рязани». Первая в какой-то мере ориентировалась на прежнюю администрацию, а вторая – на новое областное руководство и, прежде всего, на мэра города В.В. Рюмина [3, с. 3].

Например, на страницах «Вечерней Рязани» было рассказано об акции в поддержку кандидатов, выдвинутых избирательным блоком «Независимое объединение избирателей», включающую в себя концерт группы «Браво» и В. Сюткина.

Попытки финансового влияния на агитационную кампанию в наиболее яркой форме были представлены предпринимателем Ф.И. Провоторовым. Он организовал в городе активную рекламную кампанию под лозунгом «Федор Провоторов – человек дела!», в «Вечерней Рязани» были опубликованы статьи «Политике нужны деловые люди» и «Мы будем работать для народа», раскрывающие биографию Ф.И. Провоторова и представлявшие его как «человека широких взглядов» [3, с. 3].

Бесплатные агитационные материалы, представлявшие кандидатов «левой» оппозиции, публиковались в основном в «Приокской газете». Но они были ограничены почти исключительно биографическими сведениями о кандидатах и не содержали ясных политических программных установок, что снижало их политическое воздействие [3, л. 47-48].

Таким образом, анализ результатов выборов выявил одну из тенденций, ярко проявившуюся в избирательном процессе – на результатах выборов сказались трудности в экономике: спад производства, обострение проблемы неплатежей, сбои в сфере наполнения бюджета и сбора налогов вызвали дальнейшее снижение социальной защищенности граждан и, как

следствие, неудовлетворенность людей, их нежелание участвовать в выборах – сработал известный фактор «протеста ногами». В основном это относится к городскому населению.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Государственный архив Рязанской области (ГАРО) Ф. Р-6764. Оп. 1. Д. 8. URL: https://forum.vgd.ru/512/72012/10.htm?a=stdforum_view.
2. ГАРО. Ф. Р-6764. Оп. 1. Д. 66.
3. Вечерняя Рязань. 1994. 19 марта. URL: https://vrarchive.narod.ru/archive/05_2002/n5_p5_skin.htm.
4. Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 1999: Электоральная статистика. М., 2000. 292 с.
5. Рязанская область в 1994 г.: Статистический ежегодник. Рязань. 1995. URL: <https://62.rosstat.gov.ru/statpublications/document/43911>.

© Воронаев Н.Н., 2024.